

ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ражабова Умида Умурзаковна

E-mail: francheska50701@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925314>

Аннотация: в тезисе анализируются ключевые вызовы маркетинговой деятельности малого бизнеса, включая дефицит финансов, конкуренцию и быстро меняющиеся технологии. Предлагаются решения, такие как цифровые каналы продвижения, коллаборации и локальное SEO, основанные на данных исследований.

Ключевые слова: малый бизнес, маркетинговые проблемы, конкуренция, ограниченный бюджет, цифровой маркетинг, SEO-оптимизация, коллаборации, маркетинговая стратегия.

Annotation: The thesis analyzes the key challenges of small business marketing activities, including financial shortages, competition and rapidly changing technologies. Solutions such as digital promotion channels, collaborations and local SEO based on research data are offered.

Keywords: small business, marketing problems, competition, limited budget, digital marketing, SEO optimization, collaborations, marketing strategy.

Малые предприятия представляют собой важный сегмент экономики, который сталкивается с уникальными проблемами и вызовами в области маркетинга. Эти проблемы часто обусловлены ограниченными ресурсами, особенностями отрасли и изменениями в потребительских предпочтениях. Несмотря на множество доступных инструментов, малый бизнес вынужден постоянно находить баланс между эффективностью и затратами, особенно в условиях конкурентного рынка. Рассмотрим некоторые из имеющихся проблем.

Ограниченность бюджета

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются малые предприятия — это дефицит финансовых ресурсов на маркетинговую деятельность. Согласно исследованию американской компании VIA/Kelsey, средний и малый бизнес тратит около 7-8% своего общего дохода на маркетинг, что существенно ограничивает их возможности для конкуренции с крупными компаниями. Малый бизнес зачастую вынужден выбирать между более традиционными методами продвижения и новыми цифровыми платформами, такими как социальные сети, что вызывает дилемму оптимального распределения средств.

Конкуренция с крупными компаниями

В условиях глобализации и цифровизации малые компании часто оказываются в неравных условиях по сравнению с крупными компаниями. Крупные компании имеют не только более обширные маркетинговые бюджеты, но и возможность нанимать топовые агентства и использовать новейшие технологии для анализа данных. Это создает существенные барьеры для проникновения малого бизнеса в цифровое пространство, где доминируют большие игроки. Исследование Harvard Business Review показало, что 80% потребителей обращаются к первым 3 результатам поиска в Google,

что делает SEO-контекст важным и труднодоступным для малых предприятий без значительных инвестиций.

Нехватка опыта и знаний

Малый бизнес часто сталкивается с нехваткой профессиональных знаний и опыта в области маркетинга. В отличие от крупных корпораций, которые могут позволить себе целые маркетинговые отделы и специализированных сотрудников, малые предприятия обычно полагаются на собственные ресурсы и ограниченные внешние консультации. По данным опроса от Small Business Administration (SBA), около 40% владельцев малых предприятий считают, что недостаток знаний в области цифрового маркетинга является значительной преградой на пути к эффективному продвижению.

Изменяющиеся предпочтения клиентов

Одной из значительных сложностей в маркетинге является постоянная эволюция предпочтений потребителей, особенно среди молодого поколения. Современные клиенты ожидают персонализированных, аутентичных и быстродействующих маркетинговых подходов. Согласно исследованию Nielsen Research Media, 66% покупателей готовы платить больше за товары, если они воспринимаются как экологически устойчивые или социально ответственные, что делает продвижение через ценности более важным аспектом маркетинговой стратегии.

Технологическая зависимость

Для малого бизнеса интеграция новых технологий, таких как системы автоматизации маркетинга, CRM и инструменты аналитики, может стать дорогостоящей и трудоемкой задачей. Это ставит малые предприятия в зависимость от менее эффективных инструментов и методов. Исследование компании Salesforce показало, что лишь 29% малых предприятий эффективно используют инструменты аналитики данных для повышения качества своих маркетинговых стратегий.

Исходя из вышеперечисленных проблем у субъектов малого бизнеса, предлагаю следующие варианты решений.

Оптимизация бюджетов и фокус на рентабельные каналы

Для малых предприятий важно фокусироваться на тех каналах, которые приносят наибольшую отдачу. Например, использование социальных сетей, таких как Instagram, и Telegram, может быть более экономически выгодным и эффективным по сравнению с традиционной рекламой. В исследовании HubSpot отмечено, что малый бизнес, использующий стратегии контент-маркетинга, достигает в среднем на 13% большего прироста органического трафика.

Коллаборации и партнёрства

Малые предприятия могут успешно справляться с конкурентным давлением за счёт партнёрства с другими компаниями или инфлюенсерами. Совместные проекты помогают сократить расходы на маркетинг и расширить аудиторию. Если следить за последними тенденциями в диджитал-маркетинге, то рекомендации от лидеров мнений и коллаборации приносят бизнесу больше узнаваемости, доверия и, следовательно, продаж, чем другие виды продвижения.

Акцент на локальные рынки и SEO

Использование локальных маркетинговых стратегий может стать выигрышным решением для малых предприятий. Инвестиции в локальное SEO, работу с отзывами и

участие в локальных мероприятиях позволяют бизнесу лучше взаимодействовать с местными клиентами. Согласно Google Analytics, 46% всех поисков имеют локальную направленность, что делает локальное SEO важной частью стратегии малого бизнеса.

Маркетинговая деятельность малого бизнеса сталкивается с множеством вызовов, начиная от ограниченных финансовых ресурсов и заканчивая конкуренцией с крупными игроками. Однако правильные стратегии, фокус на цифровые каналы, партнёрства и оптимизация затрат могут помочь малым предприятиям преодолеть эти барьеры и эффективно продвигать свои товары и услуги.

References:

1. BIA/Kelsey, "Small Business Marketing Expenditures," 2020.
2. Harvard Business Review, "Why SEO Matters for Small Business," 2019.
3. Small Business Administration (SBA), "Digital Marketing Challenges for Small Enterprises," 2021.
4. Nielsen Marketing Research, "Consumers and Sustainability," 2022.
5. Salesforce, "Small Business Technology Adoption," 2023.
6. HubSpot, "The State of Content Marketing," 2022.
7. Edelman, "Trust Barometer: The Role of Influencers," 2021.
8. Google Analytics, "Local Search Statistics," 2023.